

MAKALAH

“Inovasi Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) sebagai Solusi Percepatan Pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang”

DISUSUN OLEH: KELOMPOK 1 (SATU)

1. MAYANG RATU SUSANDRA (1910842034)
2. CINDITHA FIANDA (1910842004)
3. VINA DWI AMELIA (1910841018)
4. RAHMA DHANY (1910842032)
5. DHEA ANANDA PUTRI (1910842038)
6. KEZIA SALSABILA (1910841006)
7. GERIL JENERI (1910841002)
8. YOLANDA PUTRI MASANDA (1910841030)

MATA KULIAH : PELAYANAN PUBLIK

DOSEN PENGAMPU: RONI EKHA PUTERA. Dr. M.PA.

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

2022

Kata Pengantar

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kami bisa menyusun makalah penelitian yang berjudul **"Inovasi Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) sebagai Solusi Percepatan Pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang"**

Penulisan makalah penelitian ini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Pelayanan Publik. Semoga informasi yang terdapat dalam makalah ini dapat berguna bagi semua pembaca dan dapat menyadari pentingnya pelayanan publik yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna karena pengalaman dan pengetahuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan makalah di masa mendatang.

Padang, 22 Maret 2022

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 RumusanMasalah	5
1.3 TujuanPenelitian.....	5
1.4 ManfaatPenelitian.....	6
BAB II PEMBAHASAN	7
2.1 Konsep Anjungan Dukcapil Mandiri	7
2.2 Mekanisme Anjungan Dukcapil Mandiri.....	7
2.3 Implementasi Anjungan Dukcapil Mandiri.....	8
2.4 Kelebihan dan Kekurangan Anjungan Dukcapil Mandiri.....	9
BAB III PENUTUP	11
3.1 Kesimpulan	11
3.2 Saran.....	11
Daftar Pustaka	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan bagian penting bagi setiap masyarakat. Kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan publik perlu diperhatikan untuk melihat bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh sebuah organisasi publik yang ada. Berdasarkan penelitian Bastaman (2010: 136) dalam Ria & Roni (2013: 33), kinerja organisasi publik dalam memberikan pelayanan publik saat sekarang ini dirasakan masih kurang, hamper setiap hari media melaporkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten/kota, maupun propinsi. Masyarakat memiliki posisi sebagai penerima layanan sedangkan pemerintah memiliki posisi sebagai pelayan masyarakat, terutama dalam pelayanan publik. Dalam pelayanan publik terutama saat sekarang ini, diperlukan terobosan baru atau inovasi berupa ide kreatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. Terutama pada saat ini, di mana adanya digitalisasi besar-besaran yang terjadi dengan adanya perkembangan globalisasi yang sangat luas yang juga telah sampai di Indonesia. Adanya digitalisasi ini membuat adanya peningkatan kreatifitas dan menumbuhkan inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik di berbagai organisasi. Inovasi menjadi keharusan dalam pelayanan publik. Menurut Evert M. Roger inovasi adalah ide, gagasan, praktik atau benda yang didasari dan diterima sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Selain itu, pandangan mengenai inovasi pada sector yang berhasil merupakan hasil kreasi, dan implementasi proses, produk layanan, dan metode baru dan juga hasil dari pengembangan nyata dari efisiensi, efektivitas dan kualitas hasil. (Muluk, 2018, dalam Jamal,dkk, 2019: 25).

Dalam meningkatkan pelayanan publik, terutama dalam administrasi kependudukan pada masyarakat, pemerintah haruslah menjamin kemudahan dalam mengakses atau mengurus data kependudukan tersebut. Salah satu dokumen administrasi kependudukan yang paling dikenal dan penting bagi masyarakat Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pada saat ini, kita

lebih mengenalnya sebagai e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang dibuat secara elektronik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi.

Pada Kota Padang yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang memberikan inovasi pelayanan sebagai upaya percepatan pembuatan e-KTP bagi masyarakatnya dengan inovasi Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Yang mana ADM ini bertujuan sebagai solusi peningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Disdukcapil Kota Padang. Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) bisa mencetak e-KTP dan beberapa dokumen kependudukan lainnya secara langsung. Untuk penggunaan mesin ini terdapat petugas yang mengawasi masyarakat dalam mencetak dokumen kependudukannya.

Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri bisa dipergunakan untuk mempercepat pencetakan e-KTP karna jika dihitung waktu mencetak satu dokumen paling lama dua menit. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat yang mengiginkan pelayanan yang cepat dan tidak berbelit-belit. Mesin ADM ini bisa dijadikan solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah administrasi dokumen pendudukan.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya makalah ini yaitu untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Apa pengertian dari Anjungan Dukcapil Mandiiri (ADM)?
2. Bagaimana cara kerja ataupun proses dalam pembuatan E-KTP dalam ADM ini?
3. Bagaimana contoh dari pelaksanaan ADM ini di Disdukcapil Kota Padang?
4. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari adanya ADM ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari adanya pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah sebelumnya, nantinya akan bertujuan untuk mengetahui secara umum bagaimana pelaksanaan dari Anjungan Dukcapil Mandiri terkhusus pada pelaksanaan Anjungan Dukcapil Mandiri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang. Di mana secara

rincinya akan bertujuan untuk menjelaskan cara kerja, contoh, dan kelebihan serta kekurangan dari adanya Anjungan Dukcapil Mandiri ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai bacaan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) sebagai percepatan pemberian pelayanan E-KTP kepada masyarakat di Disdukcapil Kota Padang.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Konsep Anjungan Dukcapil Mandiri

Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) merupakan suatu upaya inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi.

Anjungan Dukcapil Mandiri adalah mesin ADM yang diciptakan sebagai salah satu alternatif pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam mencetak seluruh dokumen kependudukan secara mandiri. Prinsip yang diterapkan pemerintah dalam melakukan inovasi ini yaitu cetak dokumen kependudukan semudah menarik uang di mesin atm.

Dengan adanya mesin Anjungan Dukcapil Mandiri ini, masyarakat tidak perlu menunggu lama serta tidak perlu datang lagi untuk mengambil hasil dari berkas yang diperlukan. Data kependudukan masyarakat berupa Kartu Keluarga (KK), dokumen pencatatan sipil, e-KTP, maupun Kartu Identitas Anak dapat dicetak secara mandiri melalui mesin ADM tersebut.

Untuk dapat melakukan percetakan dokumen melalui mesin ADM ini masyarakat tentunya harus memenuhi persyaratan yang ada, seperti mengurus pin ADM terlebih dahulu.

2.2 Mekanisme Anjungan Dukcapil Mandiri

Proses pembuatan dokumen kependudukan kini lebih mudah setelah diluncurkan program Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Mesin hasil inovasi Kemendagri ini mirip seperti ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Mesin ini mencetak berbagai dokumen seperti e-KTP, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, kartu keluarga, dan Kartu Identitas Anak (KIA). Sebelum melakukan pencetakan dokumen di ADM, warga harus melakukan registrasi terlebih dahulu di Dinas Dukcapil setempat. Namun, warga harus sudah melakukan rekam data e-KTP terlebih dahulu.

Berikut prosedur menggunakan ADM :

1. Daftarkan diri ke Disdukcapil
 - a) Mendaftarkan diri ke Disdukcapil sesuai prosedur

- b) Pemohon akan mendapatkan PIN yang dikirim ke nomor ponsel setelah mendaftar ke Kantor Disdukcapil setempat
- c) Ada dua PIN yang akan diterima pemohon, yakni PIN untuk masuk ke mesin ADM dan PIN untuk mencetak
- d) PIN hanya bisa digunakan untuk sekali percetakan.

2. Cara mencetak dengan mesin ADM

- a) PIN untuk masuk ke ADM dan PIN untuk mencetak yang diterima oleh pemohon hanya untuk mencetak dokumen masing-masing satu.
- b) Pemohon juga akan dikirimkan QR Code ke email pemohon oleh Dukcapil sebagai alternatif jika tak bisa menggunakan PIN.
- c) Pergi ke mesin ADM untuk melakukan pencetakan. Masukkan PIN untuk mengaktifkan mesin.
- d) Ada tiga pilihan yang harus pemohon pilih salah satu, yakni menggunakan sidik jari, Nomor Induk Kependudukan (NIK), atau QR Code.
- e) Ikuti alur yang diminta oleh sistem, isi semua data yang dibutuhkan hingga muncul perintah “Silakan Cetak”
- f) Pilih salah satu metode pencetakan untuk menggunakan PIN atau QR Code
- g) Tunggu beberapa saat (lebih kurang 1,5 menit) hingga fisik dokumen keluar dari mesin ADM, Proses pencetakan dokumen kependudukan pun telah selesai

2.3 Implementasi Anjungan Dukcapil Mandiri

Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini yang cenderung berbelit belit, mahal dan membutuhkan waktu tidak sedikit mengharuskan pemerintah untuk melakukan pembaruan atau inovasi pada pelayanan publik. Seperti halnya yang dilakukan di sejumlah daerah dalam merespon permasalahan lamanya waktu yang digunakan untuk membuat KTP yaitu membuat inovasi berupa penciptaan mesin cemerlang yang diberi nama Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dan disinergikan untuk memangkas waktu dalam pengurusan berbagai dokumen Dukcapil. Mesin ADM merupakan inovasi pelayanan publik oleh Kemendagri yang telah diuji coba mulai tahun 2020.

Kota Padang juga meluncurkan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) pada Februari 2021 dalam rangka mempermudah masyarakat mengurus

dokumen kependudukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kemendagri setiap Pemerintah Daerah dapat menggunakan ADM melalui pengajuan e-katalog, maka tak jarang dijumpai daerah yang juga menerapkan inovasi pelayanan ini diantara sebagai berikut:

- a. Kabupaten Magetan, Jawa Timur
Penerapan e-government pada Mal pelayanan publik Kabupaten Magetan dibidang kependudukan juga dengan menciptakan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Mesin ini pertama diluncurkan di Magetan pada Januari 2020 bertepatan dengan diresmikannya Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Magetan. Pelaksanaannya mengacu pada SOP yang ditetapkan Kabupaten Magetan dengan kode dokumen OP/PDIP/02. Kemudian masyarakat juga dapat melihat sosial media resmi Dukcapil Magetan untuk mengetahui prosedur penggunaan mesin ADM.
- b. Kota Tangerang Selatan
Inovasi yang dilakukan di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan telah mengadopsi perkembangan teknologi seperti penggunaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Mal, SIBUDIKANCIL.. Kemudian layanan SIDUTA (Sistem Kependudukan Tangerang Selatan) dan baru saja diluncurkan SIANDUK OJOL (Sistem Pengiriman Dokumen melalui Ojek Online) yang menyediakan layanan pengantaran dokumen kependudukan dengan ojol melalui *drive thru*. dalam hal ini Disdukcapil Kota Tangerang Selatan bekerjasama dengan provider ojek online untuk memudahkan masyarakat yaitu melalui Grab dan Gojek.
- c. Kabupaten Bireuen
Adanya ADM menjadi salah satu bentuk transformasi digital dalam pelayanan Dukcapil di Kabupaten Bireuen. Penerapannya dilakukan sesuai dengan indikator transformasi digital yang menunjukkan adanya sejumlah perubahan pada pelayanan administrasi kependudukan. Namun penggunaan ADM di Disdukcapil Kabupaten Bireuen masih belum berjalan maksimal karena masih banyak menemukan kendala.

2.4 Kelebihan dan Kekurangan Anjungan Dukcapil Mandiri

Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) sebagai inovasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang ini memiliki kelebihan yang dapat dirasakan oleh masyarakat seperti semakin mempermudah masyarakat dalam mengurus pembuatan E-KTP secara mandiri dengan menggunakan mesin yang terkesan lebih modern. Hal ini juga berdampak positif bagi kemajuan birokrasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adanya inovasi berbasis penggunaan teknologi dan informasi (IT) seperti Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang ada di Kota Padang ini dapat mengurangi intensitas tatap muka dengan petugas dimana hal ini juga dapat mengurangi dan menekan potensi

korupsi oleh petugas. Selain itu, inovasi ini dapat menghemat biaya dan waktu (efisien) karena dalam pembuatan E-KTP hanya membutuhkan waktu yang singkat, hanya berkisar satu sampai dua menit saja dan masyarakat tidak perlu lagi untuk mengantre. Namun, mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang ada di Kota Padang saat ini hanya satu, sehingga untuk penggunaannya akan dibatasi sesuai protokoles covid-19, dan disesuaikan dengan kemampuan alatnya. Selain itu, masih sering terjadi kekurangan blanko dalam dokumen kependudukan untuk E-KTP karena ketersediaan blanko dianggarkan hanya bagi masyarakat yang akan mengganti KTP elektronik, misalnya, ada penduduk yang di E-KTP nya tertulis belum kawin, tetapi setelah menikah penduduk tersebut mengubah status E-KTP nya menjadi kawin.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) merupakan suatu upaya inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi. Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) adalah mesin ADM yang diciptakan sebagai salah satu alternatif pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam mencetak seluruh dokumen kependudukan secara mandiri. Untuk dapat melakukan pencetakan dokumen melalui mesin ADM ini masyarakat tentunya harus memenuhi persyaratan yang ada, seperti mengurus pin ADM terlebih dahulu. Inovasi ADM memiliki kelebihan yang dapat dirasakan oleh masyarakat karena mempermudah masyarakat dalam mengurus E-KTP secara mandiri dan juga lebih efektif dan efisien. Selain mempunyai kelebihan inovasi ADM juga memiliki kekurangan karena mesin ADM di Kota Padang saat ini hanya ada satu, sehingga penggunaannya akan dibatasi sesuai dengan kemampuan mesin tersebut.

3.2 Saran

Kota Padang seharusnya memperbanyak mesin ADM tersebut, karena jika hanya ada satu mesin tidak akan cukup untuk mempermudah masyarakat mengurus E-KTP. Selain itu masih seringnya terjadi kekurangan blanko dalam pencetakan E-KTP karena blanko dianggarkan hanya untuk masyarakat yang mengganti KTP Elektronik. Sebaiknya pemerintah Kota Padang lebih memperhatikan hal tersebut.

Sebaiknya penelitian ini terus dikembangkan guna memaksimalkan perkembangan teknologi modern.

Daftar Pustaka

- Aliandro, Nugi, Kusdarini, Roni Ekha Putera. 2021. Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*. Vol. 9 No.1
- Ananda, Bobi Rizki, Roni Ekha Putera, & Ria Ariany. 2020. Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Jurnal Publik*. Vol. 8, No. 1:167-179.
- Ananda, Bobi Rizki, Roni Ekha Putera, Ria Ariany. 2019. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polrer Solok Kota. *Jurnal Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Vol. 2, No.2: 217-223.
- Ariany, Ria & Roni Ekha Putera. 2013. Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *Jurnal Mimbar*. Vol. 29, No. 1: 33-40.
- Charisma Dewi, Firda & Aktiva Oktariyanda, Treda. Analisis Penerapan electronic Governemnt Melalui Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). 2022. *Jurnal Publika*. Vol. 10. No. 2
- Eriza, Aranzi, Yoserizal & Roni Ekha Putera. 2021. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android 'Paga Nagari' Di Polres Solok Kota, *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik* 3(2) : 19
- Jalma, Hazid, Roni Ekha Putera, & Kusdarini. 2019. E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Har Sikabu-Kabu Padang Panjang. *Jurnal Publik*. Vol. 8, No. 1: 24:37.
- Kabullah, Muhammad Ichsan, Ria Ariany, Yoserizal, Wewen Kusumi Rahayu. Peningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*. Vol. 26, No. 2: 102-111.
- Kurnia Wati, Nila. Tipologi Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanggerang Selatan di Masa Pandemi. 2021. *Jurnal of Government-JOG*. Vol. 6 No. 2

Melinda, Mona & Muhammad Ichsan Kabullah, Syamsurizaldi. 2020. INovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 19, No. 2: 202-216.

Putera, Roni Ekha dan Tengku Rika Valentina. 2011. Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. *MIMBAR*, vol. XXVII, No. 2, Hal. 193-201.

Putera, Roni Ekha. 2009. E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Demokrasi*. Vol. 8, No. 1: 97-115.